

A JORNADA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: PROCESSOS DA VIDA HUMANA¹

*Paula Luana de Oliveira²
Vitória Aires Bickel³*

RESUMO

O presente artigo constituiu-se com base na experiência docente das respectivas autoras que partilharam da mesma Faixa Etária no ano de 2022. Algumas angústias e outras situações inspiradoras nos mobilizaram a fundamentar e querer tornar públicas reflexões sobre processos da vida humana na jornada escolar das crianças bem pequenas da Educação Infantil. Dessa forma, aborda-se inquietações sobre situações que ocasionam o choro durante a adaptação nesta faixa etária, entendendo-o como uma forma de linguagem. O estudo demonstra a importância de práticas acolhedoras e inclusivas no processo de formação da identidade na Primeira Infância. Os resultados apontam que a valorização da diversidade e a construção de um ambiente seguro e acolhedor são fundamentais para que as crianças se sintam pertencentes, contribuindo assim para a construção de sujeitos mais seguros de si e que respeitem o outro. Além disso, vamos abordar o cuidado com os ambientes, brinquedos e espaços ofertados às crianças, os quais também são entendidos como forma de comunicação. Ao mesmo tempo que promove acolhimento, também deve incluir brinquedos e práticas não estereotipadas, como nos casos da oferta de bonecas negras. Acolher não somente na adaptação, mas durante todo o percurso escolar, os interesses e curiosidades que são manifestados. Através deles, existe uma maior chance de se construir uma identidade saudável, a partir de um ambiente seguro, acolhedor e que valorize os processos da vida humana.

Palavras-chave: Educação Infantil, Adaptação, Diversidade, Identidade.

¹ Agradecemos a professora Fernanda Lucas Becker por presenciar e contribuir com a pesquisa

² Pós-Graduada em Neuropsicopedagogia (FAMART); Atendimento Educacional Especializado (Faculdade São Luís); Ensino de Filosofia (UFPel); Gestão Pública Municipal (UFSM); Mídia e Educação (UNIPAMPA). Professora, EMEI Bem-Te-Vi, Residente no Observatório da Cultura Infantil (OBECI), paulaoliveira@edu.nh.rs.gov.br.

³ Pós-Graduada em Gestão e Organização da escola com Ênfase em Direção Escolar, professora, EMEI Bem-Te-Vi, Residente no Observatório da Cultura Infantil (OBECI), vitoria.b@ienh.com.br.

ABSTRACT

This article was based on the teaching experience of the respective authors who shared the same Age Group in the year 2022. Some anxieties and other inspiring situations mobilized us to substantiate and want to make public reflections on human life processes in the school journey of children very small children's education. In this way, concerns about situations that cause crying during adaptation in this age group are addressed, understanding it as a form of language. The study demonstrates the importance of welcoming and inclusive practices in the process of identity formation in early childhood. The results point out that valuing diversity and building a safe and welcoming environment are fundamental for children to feel that they belong, thus contributing to the construction of subjects who are more self-assured and who respect others. In addition, we will address care for environments, toys and spaces offered to children, which are also understood as a form of communication. While promoting acceptance, it should also include non-stereotypical toys and practices, as in the case of offering black dolls. Welcome not only in the adaptation, but throughout the school journey, the interests and curiosities that are manifested. Through them, there is a greater chance of building a healthy identity, based on a safe, welcoming environment that values the processes of human life.

Keywords: Early Childhood Education, Adaptation, Diversity, Identity.

INTRODUÇÃO

Ao iniciar seus primeiros contatos com o ambiente escolar, as crianças vivenciam diferentes mudanças em seu cotidiano. A adaptação, neste sentido, é entendida como um processo vivenciado não somente pela criança, mas também pela família e escola. Existem muitas angústias sentidas e expectativas dos familiares sobre como serão as manifestações e aceitação da criança por este novo ambiente. Alguns destes sentimentos acabam sendo transmitidos às crianças bem pequenas que, de diferentes formas, se manifestam, como, por exemplo, quando choram. Até que todo o processo, de fato, tenha acontecido, reunimos algumas razões que podem estar dando origem ao choro frequente em crianças que vivenciam seu primeiro contato com a escola. Cada criança encontrará a sua forma de linguagem e o choro, por sua vez, não é a única via para ela demonstrar seu sentimento. Mas, ao mesmo tempo, é entendida como uma reação saudável de uma expressão.

A construção da identidade na infância é um processo complexo que envolve diversas dimensões, como a relação com a família, a escola e a sociedade. Para Staccioli (2013), as famílias são parte importante do mundo das crianças e, durante a sua inserção na escola, são relações que não devem ser negligenciadas, mas pensadas como parte fundamental do processo. Assim, percebemos a grandeza existente em valorizar os processos da vida humana na jornada escolar da Educação Infantil. Observar o dia-a-dia das crianças, voltando nosso olhar às suas reais necessidades, nos torna profissionais sensíveis pela busca da promoção de um ambiente para acolher a criança desde a sua chegada até sua permanência e despedida da escola.

Enquanto profissionais da Primeira Infância, nos preocupamos com a qualidade dos espaços, materiais e brinquedos ofertados, pois comunicam e dizem respeito às concepções em que acreditamos; mais do que isso, possibilitam vivências engajadas em acolher as particularidades e a identidade. Ao sentir-se parte deste ambiente, inicia-se às interações das crianças com seus pares, que partilham culturas e rituais diferentes. Foi assim que as professoras, atentas às manifestações dos interesses das crianças, aos poucos, trouxeram práticas que remetiam à curiosidade.

O presente trabalho propõe-se a refletir sobre o que foi ofertado e sobre nossas intervenções enquanto educadoras que acolheram essas crianças durante todo o percurso escolar. Percebe-se a necessidade de considerarmos as novas demandas que surgiram após a pandemia, visto que isso trouxe diversas fragilidades na saúde emocional das crianças em suas relações familiares e sociais.

A partir de uma revisão literária sobre o tema e da análise das entrevistas com as famílias envolvidas, o estudo propôs-se a sanar o problema maior da pesquisa: de que forma contemplar os processos da vida humana na jornada da Educação Infantil?

Diante desse cenário, o presente artigo tem como objetivo discutir a importância do acolhimento durante toda a jornada escolar, seja na adaptação, nas curiosidades ou nas culturas das crianças em sua Primeira Infância, visando uma plena construção da identidade, além de considerar os desafios e oportunidades que se apresentam nesse contexto.

METODOLOGIA

O artigo científico estrutura-se em formato de um estudo exploratório como procedimento metodológico, visto que busca explorar sobre os processos da vida humana no cotidiano das crianças bem pequenas na Educação Infantil. Propõe-se a pensar em melhores intervenções das ações docentes, que pensam na qualidade do acolhimento não somente na adaptação das crianças, mas durante todo o percurso educativo.

Através da estratégia qualitativa, buscou-se averiguar os relatos das famílias envolvidas na Faixa Etária 1 ano em 2022. Esse formato de abordagem configurou-se em complementar a necessidade da pesquisa, que buscava narrativas de uma visão real dos indivíduos, dando ênfase a detalhes de situações de maneira descritiva. Para além disso, segundo Fraser e Gondim (2004, p.8):

(...) na abordagem qualitativa, o que se pretende, além de conhecer as opiniões das pessoas sobre determinado tema, é entender as motivações, os significados e os valores que sustentam as opiniões e as visões de mundo. Em outras palavras é dar voz ao outro e compreender de que perspectiva fala.

Sendo assim, a consistência da pesquisa está em fazer uma reflexão sobre essas perspectivas na busca por, enquanto educadores, fundamentar práticas de receber as famílias e crianças na escola, respeitando as suas individualidades e necessidades, contribuindo assim para a construção de uma concepção que valoriza os processos da vida humana durante as vivências escolares da criança.

As entrevistas foram realizadas com dez famílias, utilizando o roteiro composto por questões estruturadas, com questionamentos fechados e objetivos, trazendo ao respondente a possibilidade de selecionar uma resposta entre as disponíveis e questões semiestruturadas com perguntas que necessitavam de respostas escritas (Manzini, 2004).

A análise das entrevistas foi configurada em formato a priori, com base no referencial teórico da pesquisa. Por meio dos dados coletados, foi realizada a análise de conteúdo (BARDIN, 2010) que se baseia em dados objetivos e que auxilia o pesquisador a chegar em relatos da vida cotidiana das famílias que possuem seus filhos em contextos escolares na Educação Infantil, considerando-se, assim, opiniões reais, que embasaram as reflexões levantadas na etapa de Análise das Entrevistas.

O CHORO COMO FORMA DE EXPRESSÃO DE SENTIMENTO NA ADAPTAÇÃO DE CRIANÇAS BEM PEQUENAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

O processo de adaptação para as famílias na Educação Infantil, em geral, é um misto de incertezas, dúvidas e, em muitos casos, traumas. Para as crianças, trilhar uma experiência nesse ambiente de uso coletivo varia de acordo com as particularidades de cada uma. Enquanto educadoras de crianças da Primeira Infância, carregamos conosco teorias, experiências e crenças sobre formas mais saudáveis de administrar esse período que, para alguns pais, é visto como algo “desnecessário”. Alguns, pelo fato de seu filho já ter frequentado a escola no ano anterior, acreditam que não seja necessário que a criança tenha que se adaptar novamente.

As primeiras experiências da vida de uma criança ajudam em sua base como sujeito. Por isso, enquanto professoras que acreditam em uma infância natural e, principalmente, que desejam favorecer vivências que trarão reflexos positivos na vida adulta, temos uma prática que respeita o tempo e espaço da criança individualmente. É tão importante nos atentarmos a essas primeiras experiências, como menciona Shore (2003), visto que, dependendo das memórias registradas nesta faixa etária, essas podem causar consequências drásticas que poderão ser percebidas somente com o tempo, uma vez que o cérebro humano ainda é muito imaturo nessa fase da vida.

Desta forma, toda a jornada da Educação Infantil exige do trabalho docente uma disposição corporal e emocional complexa. Diríamos que é uma necessidade dobrada, durante o processo de adaptação de bebês e crianças bem pequenas, considerando que são mais dependentes do adulto. Entendemos que, por essa razão, Guasselli e Vargas (2020) propuseram a organização e o atendimento das crianças da Educação Infantil, na Rede Municipal de Ensino, por faixas etárias: FE 0, FE 1, FE 2 e FE3.

Quando se fala sobre a Educação Infantil, é preciso ter clareza sobre o público no qual estamos inseridos. Nesta primeira etapa da Educação Básica acontecem os cinco primeiros anos de vida da criança, que está pronta para conhecer tudo no seu entorno, explorando e testando diversas possibilidades por meio de brincadeiras, por exemplo. Dessa forma, a Primeira Infância concentra seres em constante formação, inexperientes,

de certo modo, já que estão constituindo os iniciais fundamentos cognitivos, afetivos e sociais.

É preciso considerar esses seres em constante formação em um espaço novo, com pessoas estranhas e muitos outros indivíduos que dividem o mesmo local. Nos casos de crianças que vivenciam sua primeira experiência escolar, a adaptação pode ser, em alguns casos, mais dolorosa, tanto pela criança que manifesta insegurança de estar no ambiente escolar como pelo familiar que também transmite seus sentimentos de não se sentir seguro em deixar seu filho nesse espaço. Neste contexto, torna-se evidente que as crianças sentem nossos sentimentos, que são demonstrados na fala ou até mesmo em gestos.

Crianças muito pequenas são tão competentes quanto vulneráveis, e elas dependem de experiências consistentes e positivas com um ou mais adultos específicos para se tornarem seguras e autoconfiantes. (Gonzalez-Mena & Eyer, 2014, p.94)

A criança, na sua plenitude, é facilmente observada, manifestando-se, constantemente, em suas interações sociais. Por isso, o choro na adaptação é entendido como uma linguagem encontrada pela criança para contestar algo novo e desconhecido que está vivenciando.

Dessa forma, nesta etapa de desenvolvimento, ela utiliza suas formas acessíveis de representação de linguagem para que suas relações se estabeleçam e, assim, possa se expressar. Mas, além do choro, existem outras linguagens de expressão utilizadas, como: o afeto, o toque, a fala, balbucios, gestos, entre outros.

Ao adaptar-se, a criança manifesta suas linguagens que, muitas vezes, exige dos adultos envolvidos segurança (tanto da família e principalmente das professoras que irão orientar o processo), buscando formas rápidas de intervir em contextos mais delicados de manifestação do choro durante a permanência da criança no ambiente escolar.

Mas, o que de fato pode estar ocasionando os frequentes choros que são vivenciados na adaptação de crianças da Faixa Etária 1 ano? Existem outros fatores que podem ser motivo do choro frequente? Esses foram alguns dos questionamentos feitos no decorrer de algumas vivências junto às crianças. Por isso, buscou-se refletir e averiguar outras perspectivas deste assunto.

Existem pontos que devem ser considerados e que podem ter origem em alguns comportamentos que se manifestam nessa separação temporária que acontece entre a criança e a sua família durante a adaptação. Nos casos de crianças que vivem em contextos familiares estendidos, por exemplo, com muitos integrantes convivendo em seu grupo familiar, pode-se desenvolver mais apegos ao invés de um somente. Conforme Ferreira (2013) pode-se perceber as expressões emocionais de desprazer das crianças, por intermédio das manifestações e processos de transformação dessas emoções, nos quais as crianças se utilizam dos recursos que exprimem o descontentamento daquela situação. Por se tratar de um processo de adaptação da criança, em alguns casos, se faz necessário a permanência ou retorno do adulto, acompanhando-a na sala de referência, buscando sempre respeitar as particularidades e o seu tempo.

Por outro lado, existem crianças que apresentam o que chamamos de “apego

inseguro”. Elas mostram-se aparentemente indiferentes com a situação:

Crianças pequenas com um padrão de apego inseguro, que evitam o apego, não buscam a proximidade da mãe e não demonstram angústia quando um dos pais sai de casa. Elas também parecem evitar a mãe quando ela retorna - elas ficam aparentemente indiferentes ao comportamento da mãe. Por fim, crianças pequenas com um padrão de apego inseguro ambivalente (resistente) demonstram, ao mesmo tempo, reações positivas e negativas aos pais. (Gonzalez-Mena & Eyer, 2014, p.100)

Temos clareza de que não existe um tempo pré-determinado para que esse processo aconteça. O que existe é o tempo da criança, o tempo que ela precisa para mostrar-se mais segura e tranquila em permanecer nesse espaço.

Outro aspecto relevante em situações de choro na adaptação pode ser o fato de a criança estar vivenciando a sua primeira experiência escolar. O que isso quer dizer? Às vezes, nos parece algo muito simples, mas para uma criança pequena e, ao mesmo tempo, tão “vulnerável” é algo complexo compartilhar um espaço que antes era somente dela, dividir brinquedos, vivenciar a rotina, muitos espaços e brinquedos diferentes, colegas e professoras próximas, entre outras demandas de vivências da escola. Para início de conversa, tudo é estranho, novo e cheio de novidades para um ser tão pequeno. Por isso é importante lembrar que:

O apego aos cuidadores é diferente do apego aos pais de muitas formas. Uma delas é obviamente relativa à duração da relação. O apego aos pais dura uma vida toda, já os cuidadores dispõem de um período bem mais curto. (Gonzalez-Mena & Eyer, 2014, p.96)

A Pandemia da COVID-19, que teve início em março de 2020 em nosso país, sem dúvidas foi um marco no mundo todo. Muitas vivências e processos foram interrompidos em prol de um bem que estava em risco: a vida. Os reflexos de relações sociais pausadas têm trazido outras demandas na escola e que precisam ser consideradas na adaptação de nossas crianças. Imaginemos o seguinte cenário: alguém que exige tempo e cuidado, depois desse longo período afastado do contexto escolar, retorna aos poucos trazendo marcas em seu desenvolvimento social, afetivo e cognitivo. Talvez crianças mais inseguras de estar compartilhando o mesmo espaço? Talvez crianças com mais dificuldade na socialização com seus pares? Talvez crianças mais acostumadas com os recursos tecnológicos acessíveis às famílias, como os tablets e smartphones? Talvez crianças mais suscetíveis a viroses ou com problemas de saúde mais frequentes? Nessas situações, percebemos a importância das interações e brincadeiras no processo de desenvolvimento das crianças.

Verificando alguns dos fatores que podem estar ocasionando a frequência do choro em crianças que convivem nas creches é importante considerarmos o princípio número um(1) que traz clareza sobre a forma de agir nessa situação: “Envolva bebês e crianças pequenas nas coisas que dizem respeito a elas. Não os engane ou distraia para acabar a tarefa mais depressa”. (Gonzalez-Mena & Eyer, 2014, p.99). Dessa forma, nos contextos de adaptação, precisamos acolher e tratar com respeito essas situações de choro ou outras manifestações que, de alguma forma, nos causam inquietação e olhar atento.

Engajadas em nossa prática docente da Educação Infantil que busca o respeito nessas manifestações, acreditamos que, com o passar do tempo, a tendência será ter crianças mais autônomas e que mostram uma melhor compreensão sobre processos de sua rotina, como o exemplo de situações que exigem a despedida dos familiares ou responsáveis.

Por outro lado, temos que cuidar das concepções que generalizam, já que o choro durante o processo de adaptação não é obrigatório. Não existe uma regra ou padrão neste sentido. Tratando-se de seres diferentes entre si, existem muitas outras reações que podem ser manifestadas pelas crianças bem pequenas que vivenciam a adaptação. Até porque o choro é algo natural e que, até mesmo nós adultos, vivenciamos no decorrer da vida. De um modo geral, o choro é um reflexo de um sentimento.

O envolvimento e a atenção plena do adulto, neste caso, a professora, poderá reunir um acompanhamento contínuo e efetivar um processo que seja o mais saudável possível.

Um cuidador sensível pode colocar em palavras o que ele percebe que uma criança potencialmente chateada está sentindo. A aceitação desses sentimentos, e não a fuga ou distração deles, permite que a criança possa contar com uma base segura para seu desenvolvimento emocional. (Gonzalez-Mena & Eyer, 2014, p.99)

Será o adulto que irá intervir no amontoado de sentimentos que a criança deseja manifestar por intermédio dos meios de comunicação que lhe são acessíveis, seja por meio do choro, de mordidas ou da raiva sentida pela indiferença da mãe ou responsável que a acompanha.

Assim, não queremos a ausência de sentimentos por parte das crianças. Buscamos refletir sobre nossas ações enquanto professor/cuidador sensível diante de contextos em que acontecem frustrações frequentes, na tentativa de averiguar origens e possíveis formas de intervir de maneira que a adaptação de crianças pequenas possa ser mais tranquila, segura e prazerosa.

A PERCEPÇÃO DA IDENTIDADE AO BRINCAR

A sala de referência é um espaço pensado e organizado com intencionalidade pelas professoras, de modo que possam ser feitos contextos que abracem a cultura de cada criança. Assim, propõe-se pensar sobre uma proximidade da apropriação da criança com o meio, fomentando um sentimento de pertencimento neste recinto.

Antes mesmo das crianças estarem em um ambiente escolar, elas nascem em um seio familiar diversificado. Por trás de cada família existe uma história, cultura, religião, origem ou descendência que as torna únicas. Na concentração dessas diferenças em um espaço se obtém a diversidade de contextos.

O acolhimento das crianças na escola foi pensado antes mesmo de sua chegada, buscando algumas possibilidades convidativas às suas interações iniciais no ambiente escolar no ano letivo. Os contextos brincantes da sala de referência possibilitaram a escolha da criança pelo espaço que desejava ou que se identificava naquele momento.

Os espaços mais aconchegantes, por exemplo, permitiam o descanso da criança que demonstrava a necessidade de um acalento, colo ou até mesmo de um embalo, como o exemplo da rede, da barraca e do sofá. Para aquelas que desejavam brincadeiras sentadas, optou-se por compor os espaços com diferentes materiais organizados de forma que a criança possa dar continuidade à brincadeira sentada ou utilizando as superfícies das prateleiras.

Composição de espaços da Sala de Referência.

Fonte: Acervo do autor - Recorte da Documentação Pedagógica 2022

Quando essas crianças se encontram, trazendo consigo seus saberes, experiências e suas histórias, neste espaço comum elas se deparam com um mundo vasto, que pode ser cheio de possibilidades, opções, formas e cores.

O complexo encontro de diferentes culturas e diversidades em que conduzimos situações junto às crianças, nas quais aprendemos junto com elas, parte da ação do professor como o favorecedor. Por meio do brincar, propiciam-se situações reais do mundo no cotidiano escolar.

(...) É criado um ambiente híbrido no qual o espaço adquire forma e identidade através das relações. Um espaço, enfim, que é construído não através da seleção e simplificação de elementos, mas através da fusão de pares de opostos (interior e exterior, formalismo e flexibilidade, materialidade e imaterialidade), o que produz condições ricas e complexas. (CEPPI e ZINI, 2013, p.18)

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ampara, em forma de lei, no artigo 16, os direitos à liberdade, no inciso IV ressalta que a criança tem direito de brincar. Os brinquedos que compõem esses ambientes tendem a falar por si só. A boa composição desses ambientes trazem, numa forma singular, as representações culturais. Por isso é de extrema importância a inserção de brinquedos que possuem intencionalidade. Com eles se proporciona situações brincantes que envolvem a construção da identidade das crianças na Educação Infantil.

No decorrer da jornada escolar foi realizada a troca ou a substituição de materiais disponibilizados nos contextos brincantes da sala de referência. Seja pelo interesse em outras possibilidades de exploração, seja por simplesmente almejar uma proposta que buscasse ampliar o repertório de experiências culturais das crianças.

As escolhas são norteadas pela Base Comum Curricular (BNCC) que indica o caminho, bem como pelos Campos de Experiência abordados no Caderno 2 da Rede Municipal de Ensino de Novo Hamburgo, os quais auxiliam nas reflexões do professor que construirá os espaços e os tornará propícios à aprendizagem.

O espaço físico, para tornar-se um ambiente de aprendizagem, deve proporcionar segurança, ser acolhedor, flexível em sua organização e conforto. Ao tornar-se um ambiente, permite que relações acolhedoras, de bem-estar e de experiências significativas sejam possíveis de acontecer. (GUASSELLI e VARGAS, 2020, p. 26)

Nesse contexto, tornamos o espaço físico com a identificação e a familiaridade das crianças, a partir das observações que eram feitas no decorrer das suas manifestações. Por isso, escolhemos bonecas negras, livros de cultura indígena, contação de histórias sobre a cultura popular e outros enredos. A musicalização foi um dos recursos empregados que envolveu as crianças nas cantigas e músicas indígenas, tais como Yapo, da Palavra Cantada e Pataxó, dos Filhos da Natureza.

Esther brincando com boneca negra.

Fonte: Acervo do autor - Recorte da Documentação Pedagógica 2022

Os professores podem também valorizar o que é especial nesses espaços que envolvem a escola, considerando que a maneira como eles foram construídos pelas crianças sejam extensões do espaço da sala referência. (EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 2016). Portanto, pode ser levada a cultura para fora da sala, criando contextos brincantes.

Pedro no contexto montado no solário- música e arte indígena.

Fonte: Acervo do autor - Recorte da Documentação Pedagógica 2022

Um dos campos de experiências abordados na BNCC, o Eu, o Outro e o Nós, traz consigo a importância da criança se autorreconhecer e de perceber-se de forma íntegra. Por meio desse contexto, que foi criado para as crianças, utilizou-se desenhos indígenas, artigos em madeira, colheres, latas, chocalhos e porongos. No registro acima, proporcionamos um contexto em que as crianças pudessem conhecer uma antiga cultura, havendo a possibilidade de reproduzirem sons e ritmos a partir da música ambiente que era reproduzida durante o momento.

Noah se olhando no espelho

Fonte: Acervo do autor - Recorte da Documentação Pedagógica 2022

Ao olhar-se no espelho, a criança observa seus traços, inicia suas percepções a respeito do seu tipo de cabelo, formato de seu corpo, da cor de sua pele e olhos. É nestes processos que as crianças bem pequenas passam a se perceber como um ser diferente do outro, levando-as a construir-se com integridade.

Esses detalhes nos impulsionaram a construir um vídeo que mostra alguns recortes do cotidiano das crianças na escola, em que foram percebidas situações de identidade, que apresentavam a cultura ao brincar, seja por meio dos materiais disponibilizados, nos espaços das interações ou até mesmo por meio de uma simples brincadeira com bonecas, como mostra no vídeo:

Aponte a câmera para acessar o vídeo apresentado na Mostra Curta Inclusão e Diversidade de Novo Hamburgo.

As crianças, desde o seu nascimento, constituem interações com as pessoas que as cercam e, assim, passam a desenvolver sua motricidade, pensamentos e afetividade com o outro. Dessa maneira, iniciam a socialização de modo íntegro, de sua própria forma e em seu ritmo, por meio de oportunidades de participação ativa entre crianças e adultos. A escola, ao estar engajada nessa perspectiva, faz com que as crianças se desenvolvam plenamente em todos os espaços da escola, dentro ou fora da sala, se identificando e partilhando saberes e vivências.

Matteo e Noah interagindo no pátio da escola

Fonte: Acervo do autor - Recorte da Documentação Pedagógica 2022

Quando a criança passa pelo processo da construção de identidade e obtém a percepção de sua forma íntegra, torna-se possível estabelecer-se vínculos fortes e saudáveis tanto com os adultos, quanto com outras crianças. Em suas relações estabelecidas elas se sentem confiantes em demonstrar seu carinho e afeto enquanto linguagem de comunicação.

Noah higienizando a boneca negra

Fonte: Acervo do autor - Recorte da Documentação Pedagógica 2022

Além de criar vínculos, a criança começa a demonstrar os laços que desfruta com a sua família, professores e amigos, em ambiente escolar. Estes cuidados puderam ser observados durante as brincadeiras, quando demonstravam zelo e preocupação com o bem-estar do próximo, mesmo ele sendo demonstrado por meio de um brinquedo. Assim, os ambientes compostos com intencionalidade na Educação Infantil têm este poder: fazer a conexão da brincadeira com a realidade. É por intermédio deles que podemos construir com as crianças esse senso de carinho, acolhimento e cuidado.

GESTANTE DOCENTE E A CURIOSIDADE DAS CRIANÇAS

A construção da identidade da criança no dia a dia consiste, dentre outros aspectos, nas suas interações com os adultos. Na escola não é diferente. Os professores, além de serem intermediários desse processo, também são capazes de despertar certas curiosidades entre as crianças, que podem não expressá-las com palavras, mas sim por meio de outras formas acessíveis de comunicação: em suas ações corporais ou faciais.

A criança traz consigo “enraizado” o anseio de reconhecer-se na busca de entender a si, ao outro e o mundo em seu entorno, em uma constante relação. As investigações e descobertas que ela realiza são mergulhadas na curiosidade que dentro dela pulsa. Dessa forma, no ambiente escolar foram proporcionadas às crianças situações em que elas pudessem se reconhecer e, em algumas situações, se identificar com o outro (seja adulto ou criança).

A gestação de uma professora inserida no cotidiano escolar pode despertar muitos interesses nas crianças: o que tem ali dentro? Por que com o passar do tempo a barriga cresce? O que tem na minha? Todas essas curiosidades e tantas outras que podem surgir, se relacionar com vivências empíricas das crianças, que vivenciam uma proximidade com a gestante docente.

No ano de 2022, a turma de faixa etária 1 ano obtinha visitas frequentes da professora Luana, que era referência da turma ao lado. No primeiro contato, ao entrar na sala, as crianças se demonstraram curiosas interrompendo suas brincadeiras para se achegarem perto da professora que, por algumas vezes, acariciava sua barriga. Ao se deparar com as crianças em sua volta, a professora estabelecia diálogo com elas, contava-as que tinha um bebê dentro de sua barriga, dizendo o nome do seu bebê, seguido de um convite carinhoso para que crianças acariciassem sua barriga.

Noah e Professora Luana interagindo

Fonte: Acervo do autor - Recorte da Documentação Pedagógica 2022

Com o passar dos dias e entre uma conversa e outra, as crianças começaram a trazer para dentro da sala suas percepções obtidas durante esses encontros. O reconhecimento de partes do corpo, como a barriga e peito, começaram a ser nomeados pelas crianças. Alguns comentavam que tinha “mamã” referindo-se ao peito, como é contado na mini-história escrita pelas professoras:

Aponte a câmera para acessar esse registro disponível no Instagram da escola.

Uma investigação se iniciou em frente ao espelho ou pelos espaços da sala e as crianças realizavam as suas observações e comparações. Mesmo que ainda não fossem expressas em palavras, as perguntas eram feitas através de olhares, expressões e falas.

- A minha barriga é igual a da profe?
- E o meu colega, como é a barriga dele?

Esse entendimento entre as crianças sobre a existência de uma criança sendo gerada no ventre materno começa a compreender alguns princípios sobre os processos da vida humana: que a barriga é um lugar onde uma vida é gerada e, a partir das intermediações do adulto, acontecem percepções que existe um outro ser ali dentro. Sendo assim, podem entender que, um dia, eles estiveram nesse lugar e passaram por esse processo antes de vir ao mundo, ou seja, que antes habitavam a barriga de mãe.

Observar a si e ao outro, se conhecer, perceber o seu corpo, criar a sua identidade...O Eu, o Outro e o Nós...Vivências e descobertas de um cotidiano potente!

ANÁLISE DAS ENTREVISTAS

Nesta etapa da pesquisa foram realizadas pelas professoras autoras deste artigo e referência da turma no ano de 2022 entrevistas com dez famílias que tiveram seus filhos frequentando a Faixa Etária 1 ano na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Bem-Te-Vi, na cidade de Novo Hamburgo. Por intermédio do roteiro de perguntas que compõem o questionário on-line utilizado pudemos averiguar a perspectiva das famílias sobre alguns assuntos abordados neste trabalho, tais como: o processo de adaptação das crianças, vivências com gestantes e contato com bonecas de características não estereotipadas. Os relatos das famílias foram analisados e posteriormente selecionados para uma melhor harmonia e combinação nessa etapa de pesquisa. As respostas foram numeradas de um a dez, relacionando-se à família respondente como: Família 1, Família 2 e assim sucessivamente.

O CHORO COMO FORMA DE EXPRESSÃO DE SENTIMENTO NA ADAPTAÇÃO DE CRIANÇAS BEM-PEQUENAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Pensar sobre o processo de adaptação da Educação Infantil exige cautela e flexibilidade quando se busca melhores formas de intervenção do professor. Dessa forma, as famílias participantes responderam que acreditavam ser importante essa etapa onde o objetivo maior é o acolhimento das crianças na escola; que para muitas é onde acontece o princípio do compartilhamento de um espaço de uso coletivo.

É muito importante sim, respeitar a criança e seu tempo, para que se sinta segura e acolhida nesse espaço, onde muitas vezes a criança passa o dia todo longe de sua família, tirando-a desde pequena de sua zona de conforto. Depois desse processo, muitas vezes a Isabelly ainda chegava chorando e pedia para ficar comigo, mas as professoras, sempre com muito carinho acolheram, dando colinho, dando muito amor, e isso é muito bom, não só para as crianças, mas sim para que os pais se sintam mais seguros. Depois disso, o assunto sempre foi as profes, profe Fernanda pra cá, profe Vitória pra lá. Então é sinal que a adaptação fez bem e teve todo o respeito com o tempo dela. (Família 10)

Existe uma expectativa da família sobre qual reação será manifestada pela criança ao viver essa experiência. Entender e saber sobre esse processo, tanto quanto estar presente e acompanhar a criança são funções necessárias que garantem o suporte emocional do “porto seguro” da criança. Nessa relação é preciso tomar cuidado quanto aos sentimentos de insegurança sentidos pelo adulto, pois podem ser transmitidos à criança, fator que pode influenciar na presença frequente do choro ou outras manifestações de

(...) houve muito choro durante a adaptação, conversava com ele, mas mesmo assim foi difícil, creio que eu também passava o meu desespero pra ele (...) não acho certo simplesmente largar a criança em um lugar desconhecido com pessoas desconhecidas, acredito que não faça bem pra eles que eles possam se sentir abandonados e coisas do tipo. (Família 5)

insegurança e abandono:

Há uma preocupação por parte da família em conhecer o espaço, os profissionais, os colegas da turma, a forma de trabalho da escola, a segurança entre outros aspectos que estão envolvidos, que estão presentes nesses primeiros contatos da família com a escola. Conforme as famílias respondentes, seis crianças materializaram sua primeira experiência escolar no respectivo ano de 2022; três crianças vivenciaram sua primeira experiência escolar no respectivo ano, mas, anteriormente, frequentavam uma “tia” ou “cuidadora” e uma criança já havia frequentado uma creche anteriormente.

O diálogo da família com a criança, preparando-a tanto antes de ingressar na escola, como durante, ajuda a ambientar a criança. Mesmo havendo uma certa insegurança, o processo de saber que “eu fico, mas depois o pai ou a mãe irão me

(...) ficamos junto na sala com ele, ficamos mais tempo com ele em casa, conversamos bastante sobre como ia funcionar a dinâmica de “ir na escola, brincar, comer, dormir, brincar mais um pouco e depois vir pra casa”, e quando buscamos, falamos pra ele “viu filho, a mãe disse que viria te buscar. (Família 9)

buscar” constrói laços de confiança:

A despedida da família na porta de entrada da sala de referência em algum momento irá acontecer na adaptação. Existem estratégias simples, mas que ajudam em situações em que a criança mostra um apego maior e que precisam do afeto familiar, como relata a Família 4: “Fomos conversando e pra se sentir melhor com a falta da mamãe e do papai levamos um ursinho pra ele se sentir melhor”.

Algumas crianças, ao viver a primeira experiência com a escola, mostram-se seguras e em seguida já iniciam suas interações para conhecer os brinquedos, espaços, colegas e professoras. Isso influencia outras a perceberem a tranquilidade do colega. Por outro lado, em situações em que se concentram crianças bem pequenas que ainda estão se adaptando e manifestando-se inseguras neste processo, cria-se um quadro mais complexo que exige mais intervenções de acolhimento à criança.

Acho importante a fase de adaptação pois é um momento onde a criança tem para se acostumar com o ambiente que irá frequentar e as pessoas que irão lhe acolher.
(Família 4)

Até aqui, percebemos a importância de famílias comprometidas com essa experiência da criança e que, principalmente, vivenciam esse processo junto. Por mais que sintam-se inseguras e que, muitas vezes, transmitam esses sentimentos, acolhem e buscam alternativas para tranquilizar. O choro é natural e acontece em vários momentos da vida humana. Como vimos, existem formas de intervir e minimizar o sofrimento, resignificando o ambiente escolar.

A PERCEPÇÃO DA IDENTIDADE AO BRINCAR

A escola, enquanto ambiente de uso coletivo, contempla em suas práticas educativas princípios que fundamentam o trabalho pedagógico do professor. As crianças bem pequenas estão conhecendo o seu corpo, explorando-o com relação ao mundo no seu entorno, conhecendo sentimentos, sensações e construindo relações com seus pares. Por meio do brincar, a construção da identidade acontece constantemente e de diferentes formas.

Para a Família 4, a identidade na Educação Infantil é: “Ter consciência de si, de sua importância, de seus gostos, sentimentos, origens, laços culturais, entre outros. Acredito que aprender brincando se torna tudo mais fácil e prazeroso”. Aproveitando esse conceito interessante e que complementa essa etapa da pesquisa, percebe-se que a identidade de crianças bem pequenas na Educação Infantil torna-se diversificada quando pensamos em culturas, origens e bagagens individuais trazidas para este espaço coletivo. Mas, sobretudo, é partir das necessidades e particularidades de cada criança, é: “saber quem é, se reconhecer”. (Família 6)

Desta forma, foi percebido que todas as famílias que contribuíram nas entrevistas, acreditavam ser importante tratar sobre a construção da identidade com as crianças na escola, considerando que se trata de um processo que se constrói em parceria com os envolvidos neste trabalho (família/escola). Por outro lado, percebeu-se um resultado

mediano, ou seja, cinco famílias afirmaram que possuem apenas bonecos (as) brancos (as) e cinco responderam que seu filho possui bonecos (as) negros (as) e/ ou com outras características não estereotipadas.

Observamos o relato da Família 10, que justifica a importância da existência de bonecos negros no cotidiano das crianças:

Meu filho é branco. Então acredito que sim, pois os bonecos/brinquedos são representações da realidade, sendo assim, brincar com um boneco negro, faz com que a criança já cresça sabendo que o boneco/criança branco/preto são iguais na sociedade, apenas de cores diferentes.

Essas representações da realidade, como vimos na etapa teórica dessa pesquisa, é oportunizada por meio de espaços, contextos e dos diferentes brinquedos que estão disponíveis às crianças na escola. Enquanto educadores da Primeira Infância, que proporcionam esse olhar acolhedor, com as diferentes características que existem no mundo, neste caso específico, na escola, fica evidente a identidade se manifestando por meio do brincar:

(...) tenho uma filha com cachinhos, ela mesmo já nota, “mãe, essa é que nem eu, ou igual meu amiguinho”, mas aprendendo desde pequena a respeitar e não mostrar individualidade, somos todos iguais! (Família 7)

Nesse relato, percebe-se o olhar atento da família que reconhece a representatividade na criança. Sem dúvidas que o ambiente escolar tem grande influência nas experiências das crianças, que inicia recebendo a todos sem nenhum tipo de distinção, considerando a diversidade e trabalhando isso com ela, desde a primeira infância. É a escola que também realiza o exercício contínuo de cuidado com o que é ofertado às crianças, averiguando as melhores intervenções dos adultos envolvidos no trabalho educativo.

Assim, conforme o relato acima, pode-se perceber também que essas aprendizagens foram manifestadas em momentos espontâneos da criança em casa com a família e na escola também. As crianças interagem entre si e compartilham vivências, experiências e conhecimentos culturais que já trazem consigo. Aprender com o outro, na interação em um ambiente que acolhe e propicia o valor às particularidades é de suma importância. Essas experiências, por sua vez, nos fazem únicos e autênticos. Tornam crianças mais seguras de si e que respeitam o outro da forma que ele é.

GESTANTES DOCENTES E A CURIOSIDADE DAS CRIANÇAS

Os processos da vida humana nos ensinam. A curiosidade torna-se o movimento que nos conduz à aprendizagem. Talvez seja por isso que as crianças pequenas são extremamente curiosas com tudo. De alguma forma, para os adultos torna-se natural e comum algumas diferenças, o que de certa forma não estaria errado. Por outro lado, para a criança, essas diferenças são alvo de perguntas e gera o encantamento por querer saber, querer tocar e conhecer. Isso acontece muito com as professoras gestantes que estão inseridas no dia a dia da escola.

Entre as dez famílias respondentes, houve cinco crianças que tiveram algum tipo de contato com gestantes no cotidiano familiar e outras cinco crianças, não. Desta forma, percebe-se que as crianças presenciam vivências com gestantes em vários lugares, não somente na escola.

Observamos o Relato da Família 6 que disse:

Eu, mãe da Manuela, estou grávida. Estamos chamando a atenção dela que terá uma maninha ou maninho... Aí ela fez uma carinha de ciúmes, mas perguntamos a ela que nome poderíamos dar para o bebê. Então nos respondeu dizendo alguns nomes dos colegas dela. A gente deu risadas juntas, pois ela começou a interagir bem após esse assunto. (Família 6)

Quando acolhemos não somente as emoções, o choro ou insegurança, abraçamos a vida humana como um todo, que está incluída também em alguns processos curiosos para as crianças. Da mesma forma que Manuela, do relato apresentado, que citou os nomes de seus colegas para o (a) futuro (a) irmão (ã), acontece uma mútua troca de experiências quando na escola a criança é convidada a ajudar uma outra criança. São processos simples. De alguma forma podem fazer parte da rotina: ofertar nomes dos quais eu conheço, ajudar o bebê (mesmo sendo uma criança pequena e que também exige cuidados da mesma forma).

(...) a mamãe estava grávida, Isabelly muito carinhosa, fazia carinho na mana (...) quando a bebê se mexia ela dava risadinhas. Hoje quando brinca diz: mamãe a “Isa”, também tem bebê na barriga igual a tia, colocando a boneca na sua barriga por baixo da camiseta. (Família 5)

Todos estes processos foram observados durante nossa prática educativa de 2022. Talvez por termos ficado tanto tempo “presos” em isolamento social devido à COVID-19, quando pudemos extravasar no chão da escola, do cotidiano com o eu, o outro e todos juntos, havia um entusiasmo ainda maior por interagir com o mundo, relacionando tanto os seus conhecimentos, quanto novas experiências.

Por isso, é tão relevante o proporcionar na Primeira Infância e, nesse caso específico, às crianças bem pequenas, desde o momento em que se valoriza o processo de adaptação; que se tem cuidados com as características que constituem os brinquedos, os espaços e os contextos escolares, até o momento de se ter a percepção para a qual se volta a curiosidade das crianças, como no compartilhamento do solário da sala ou

com o fato de a professora gestante ser motivo de investigação.

Noah teve contato com minha filha durante a gravidez, beijava e conversava com o bebê dentro da barriga e mostrava sua própria barriga como se estivesse um bebê lá dentro. (Família 3)

Assim, em sentido figurado, essas gestantes envolvidas nas experiências das crianças gestam não somente um bebê, mas também, a curiosidade das crianças. Aquela que como dito anteriormente “torna-se o movimento que conduz à aprendizagem”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sensibilidade em proporcionar vivências que consideram os processos da vida humana durante o cotidiano de crianças bem pequenas na Educação Infantil impulsiona interações com identidade, cultura e acolhimento. Por meio de inquietações de nossa prática docente no ano de 2022, a pesquisa foi a forma de tornar público e deixar registrado questionamentos, reflexões e perspectivas teóricas das famílias e abordagens das autoras. Buscando averiguar o que se torna comum entre as temáticas abordadas, percebeu-se o quanto uma constante preparação do professor se faz necessária para conduzir situações da prática diária na escola.

O certo é que, nos tornando flexíveis enquanto profissionais, nos tornamos acessíveis a buscar contemplar e evoluir nossa prática. Em alguns momentos, até mesmo de maneira parcial, por estarmos vivenciando algo novo que exige conhecimentos que são compreendidos no decorrer da jornada na qual acontecem os erros e acertos. Essa sensibilidade nos encoraja a querer saber mais e trazer mais intencionalidade em nossas ações educativas. Seja no momento de pensar espaços que acolham crianças bem pequenas no processo de adaptação, quanto em quais brinquedos disponibilizaremos às crianças. Seguiremos investigando o cotidiano das crianças bem pequenas, bem como se acontecem diferentes expressões de identidade e cultura, valorizando as ações das crianças nos ambientes e nas interações e representações com os pares ou adultos.

Nesta altura, entendemos que o processo de adaptação não é somente da criança com a escola, mas também da família com a gradativa adesão da criança em sentir-se bem e dos pares e profissionais com relação à criança e família, bem como de tantos outros aspectos que descentralizam tão somente a criança desse processo. Enquanto escola, acreditamos na função e contribuição de todos os envolvidos nela. A parceria com os familiares tranquiliza os profissionais envolvidos quando se efetiva ações com responsabilidade mútua.

Considerando que os processos da vida humana não somente começam, mas dão continuidade, assim também se percebe as relações na Primeira Infância. Com base na perspectiva de que o acolhimento não se dá apenas na chegada da criança ao ambiente escolar, mas vai se desenvolvendo e buscando acolher outras necessidades que acontecem em momentos simples, como o de interações com a professora gestante, por exemplo. Ali se percebem representações, relações com conhecimentos prévios,

culturais e o interesse, aquele que impulsiona a aprendizagem. Staccioli (2013, p. 28) nos orienta:

Acolher uma criança é também acolher o mundo interno da criança, as suas expectativas, os seus planos, as suas hipóteses e as suas ilusões. Significa não deixar passar, como se fosse tempo inútil, o tempo que a criança dedica às atividades simbólicas e lúdicas, ou o tempo empregado para tecer relações “escondidas” com outras crianças.

Desta forma, continuamos na busca por reflexões que proporcionem futuras práticas mais cuidadosas e afastadas de padrões estereotipados. Que possamos deixar não somente memórias positivas na Primeira Infância, mas que sejamos contribuintes na formação de indivíduos que se percebem enquanto seres humanos, que sabem e respeitam suas diferenças e as diferenças do outro.

REFERÊNCIAS

- BARDIN, L. (2010). **Análise de Conteúdo**, 6. ed. Lisboa: Edições 70 Ltda.
- BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil**. Volume 1. Brasília, 1998.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular. 2018**. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil>>.
- BRASIL. **Referencial Curricular Nacional Para a Educação Infantil**. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf>.
- BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos. **Estatuto da Criança e do Adolescente**. Brasília: DF, 1990.
- CEPPI, Giulio; ZINI, Michele. **Crianças, espaços, relações como projetar para a educação infantil**. Local de publicação: Penso, 2013.
- EDWARDS, Carolyn; GANDINI, Lella; FORMAN, George. **As cem linguagens da criança. A abordagem de Reggio Emilia na educação da primeira infância**. Volume 1. Porto Alegre: Penso, 2016.
- FERREIRA, Ludmilla D.P.M. **Expressões emocionais de desprazer no primeiro ano de vida: manifestações e processos de transformação**. USP, Ribeirão Preto, 2013, 188p.
- FRASER, M.T. Dantas e GONDIM, S. M. Guedes. **Da fala do outro ao texto negociado: Discussões sobre a entrevista na pesquisa qualitativa**. Paidéia, 2004.
- GONZALEZ-MENA, Janet. **O cuidado com bebês e crianças pequenas na creche: um currículo de educação e cuidados baseado em relações qualificadas** / Janet

Gonzalez-Mena, Dianne Widmeyer Eyer; tradução: Gabriela Wondracek Link; revisão técnica: Tânia Ramos Fortuna. 9ª ed. Porto Alegre, AMGH, 2014.

NOVO HAMBURGO. **Organização da Ação Pedagógica da Educação Infantil/ Documento Orientador/ Caderno 2.** Rede Municipal de Ensino, 2020.

MANZINI, E.J. **Entrevista semi-estruturada: análise de objetivos e de roteiros.** In: Seminário Internacional sobre Pesquisa e Estudos Qualitativos, 2, 2004, Bauru.

MÚSICA PATAXÓ.... **Somos filhos da natureza.** Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=RFjYTXLBkf8>>. Acesso em: 20 abril. 2023.

Palavra Cantada. Yapo. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=rcBvsH7jqnc&feature=share>>. Acesso em: 20 abril. 2023.

SHORE, R. **Rethinking the brain: new insights into early development.** New York: Families and Work Institute, 2003.

STACCIOLI, Gianfranco. **Diário de acolhimento na escola da infância. Gianfranco Staccioli; tradução (do italiano) Fernanda Ortale & Ilse Paschoal Moreira.** – Campinas, SP: Autores Associados, 2013. – (Coleção Formação de Professores. Série Educação Infantil em movimento).